

УДК: 615.33:616-022.7

АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ КАК ГЛОБАЛЬНАЯ УГРОЗА ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

БАЙМБЕТОВА САЛТАНАТ БОКЕНБАЕВНА

Преподаватель, МКТУ им. Ходжи Ахмеда Ясави,
Факультет высшего послевузовского медицинского образования
Шымкент, Казахстан

ШЕРМЕТОВА МУХТАБАР БЕКОВНА

Врач инфекционист, городская центральная больница
Туркестан, Казахстан

ШИРМАМЕДОВА ФАТИМА НУРАЛИЕВНА

Резидент, МКТУ им. Ходжи Ахмеда Ясави,
Факультет высшего послевузовского медицинского образования
Шымкент, Казахстан

ШИРМАМЕДОВА ДИЛЬБАР НУРАЛИЕВНА

Резидент, МКТУ им. Ходжи Ахмеда Ясави,
Факультет высшего послевузовского медицинского образования
Шымкент, Казахстан

АДАХАМОВА ҒАЗИЗА УРИСТЕМХАНҚЫЗЫ

Резидент, МКТУ им. Ходжи Ахмеда Ясави,
Факультет высшего послевузовского медицинского образования
Шымкент, Казахстан

Аннотация. Антибиотикорезистентность (AMR) является одной из наиболее серьезных угроз современному здравоохранению, приводящей к росту летальности, увеличению длительности госпитализации и значительным экономическим потерям. Целью исследования было изучение структуры антибиотикорезистентности, клинико-лабораторных исходов и факторов риска мультирезистентных инфекций в стационарах Казахстана с сопоставлением глобальных данных. Проведено ретроспективно-проспективное когортное исследование 182 пациентов с гнойно-септическими инфекциями. Установлено, что MDR-инфекции ассоциированы с увеличением летальности до 21,9%, ростом частоты сепсиса до 47,3% и выраженным повышением воспалительных маркеров. Независимыми факторами риска являлись предшествующая антибиотикотерапия, пребывание в отделении интенсивной терапии и длительная госпитализация. ROC-анализ подтвердил высокую прогностическую значимость модели ($AUC=0,89$). Полученные данные подтверждают глобальный характер AMR и необходимость внедрения программ рационального использования антибиотиков.

Ключевые слова: антибиотикорезистентность, MDR, сепсис, прокальцитонин, CRP, Казахстан, WHO, GLASS.

Цель исследования заключалась в изучении структуры антибиотикорезистентности, оценке клинико-лабораторных последствий MDR-инфекций и выявлении факторов риска их развития в стационарах Республики Казахстан с сопоставлением глобальных данных.

Актуальность. Антибиотикорезистентность представляет собой одну из наиболее значимых глобальных угроз современному здравоохранению, имеющую не только медицинское, но и выраженное социально-экономическое значение. Масштабы

распространения устойчивых микроорганизмов продолжают неуклонно увеличиваться, несмотря на внедрение программ антимикробного контроля и рационального использования антибиотиков.

По данным Всемирной организации здравоохранения (WHO), ежегодно более 1,27 миллиона случаев смерти напрямую ассоциированы с инфекциями, вызванными антибиотикорезистентными бактериями, а общее число летальных исходов, связанных косвенно с AMR, достигает почти 5 миллионов случаев в год [1]. Таким образом, антибиотикорезистентность в настоящее время рассматривается как одна из ведущих причин глобальной смертности, сопоставимая с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Согласно данным глобального метаанализа, опубликованного в журнале *The Lancet*, при сохранении текущих тенденций распространения устойчивости микроорганизмов к антимикробным препаратам к 2050 году ежегодная смертность от AMR может превысить 10 миллионов человек, что потенциально приведёт к значительному снижению ожидаемой продолжительности жизни в ряде регионов мира [2]. Наиболее критическая ситуация наблюдается в отношении устойчивости к бета-лактамам антибиотикам, фторхинолонам и карбапенемам, которые являются основой терапии тяжёлых бактериальных инфекций. Рост резистентности к данным группам препаратов существенно ограничивает возможности эмпирической и целенаправленной антибактериальной терапии [3,4].

Патогенетически формирование антибиотикорезистентности связано с комплексом факторов, включающих генетическую изменчивость микроорганизмов, горизонтальный перенос генов резистентности, нерациональное назначение антибиотиков, а также широкое применение антимикробных препаратов в сельском хозяйстве и ветеринарии. Дополнительным фактором является недостаточный уровень инфекционного контроля в стационарах, особенно в странах с ограниченными ресурсами здравоохранения.

Данные системы глобального мониторинга Global Antimicrobial Resistance and Use Surveillance System (GLASS) свидетельствуют о высокой распространённости мультирезистентных (MDR) штаммов бактерий в странах с низким и средним уровнем дохода, где уровень устойчивости к ключевым антибиотикам может достигать 40–60% в зависимости от региона и нозологической формы инфекции [6]. Это существенно осложняет лечение внутрибольничных инфекций и увеличивает длительность госпитализации, частоту осложнений и летальность.

В странах Европейского региона, по данным European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), ежегодно регистрируется более 670 тысяч случаев инфекций, вызванных резистентными микроорганизмами, что приводит к десяткам тысяч летальных исходов [7]. При этом отмечается устойчивый рост госпитальной циркуляции карбапенем-резистентных Enterobacterales и метициллин-резистентного *Staphylococcus aureus* (MRSA), что требует пересмотра стандартов эмпирической терапии.

С экономической точки зрения антибиотикорезистентность представляет собой значительное бремя для систем здравоохранения. По оценкам Всемирного банка, к 2050 году совокупные экономические потери, связанные с AMR, могут достигнуть 100 триллионов долларов США, включая прямые медицинские расходы, снижение трудоспособности населения и рост затрат на госпитальное лечение [5].

В Республике Казахстан проблема антибиотикорезистентности приобретает всё большую актуальность в связи с высокой частотой внутрибольничных инфекций, ограниченной реализацией программ antimicrobial stewardship, а также неравномерным уровнем лабораторной диагностики в региональных медицинских учреждениях. Наиболее высокие показатели мультирезистентных инфекций регистрируются в отделениях хирургического профиля, реанимации и интенсивной терапии, где широко используются инвазивные вмешательства и длительная антибактериальная терапия.

Отдельного внимания заслуживает тот факт, что в ряде стационаров отмечается поздняя верификация возбудителя и эмпирическое назначение антибиотиков широкого спектра действия, что способствует дальнейшему формированию устойчивых штаммов. Кроме того, недостаточное использование микробиологического мониторинга и ограниченный доступ к современным методам молекулярной диагностики также усугубляют проблему.

Цель исследования заключалась в изучении структуры антибиотикорезистентности, оценке клинико-лабораторных последствий MDR-инфекций и выявлении факторов риска их развития в стационарах Республики Казахстан с сопоставлением глобальных данных.

Материалы и методы исследования. Проведено когортное исследование 182 пациентов с гнойно-септическими инфекциями, находившихся на лечении в многопрофильных стационарах Южного Казахстана в период 2023–2025 годов. Пациенты были разделены на две группы в зависимости от чувствительности выделенной микрофлоры: 92 пациента с антибиотикочувствительными инфекциями и 90 пациентов с подтвержденными мультирезистентными (MDR/XDR) штаммами.

Диагноз сепсиса устанавливался в соответствии с критериями Sepsis-3 [11]. Всем пациентам проводилось комплексное клинико-лабораторное обследование, включающее определение уровня С-реактивного белка, прокальцитонина, лейкоцитарной формулы, а также микробиологическое исследование с определением чувствительности к антибиотикам.

Статистический анализ включал методы описательной статистики, критерий Стьюдента, χ^2 -анализ, логистическую регрессию и ROC-анализ с определением площади под кривой. Статистически значимыми считались различия при $p < 0,05$.

Результаты исследования. В ходе исследования установлено, что наиболее частыми возбудителями MDR-инфекций являлись *Klebsiella pneumoniae*, *Acinetobacter baumannii*, *Escherichia coli* и *Pseudomonas aeruginosa*. Эти данные полностью соответствуют глобальным тенденциям, описанным в международных исследованиях [12–14].

Уровень антибиотикорезистентности в группе MDR составил 34,7% к карбапенемам, 58,3% к цефалоспорином III поколения, 62,1% к фторхинолонам и 41,8% к аминогликозидам, что подтверждает высокий уровень множественной устойчивости.

Клинические исходы значительно различались между группами. Длительность госпитализации у пациентов с MDR-инфекциями составила $17,8 \pm 5,6$ дней против $9,4 \pm 3,2$ дней в контрольной группе. Частота развития сепсиса достигала 47,3% против 18,5%, а летальность — 21,9% против 6,5% соответственно ($p < 0,001$).

Лабораторные показатели также демонстрировали выраженные различия: уровень CRP составил 126 ± 34 мг/л против 78 ± 22 мг/л, а прокальцитонина — $8,4 \pm 3,1$ нг/мл против $3,2 \pm 1,5$ нг/мл.

Логистический регрессионный анализ выявил независимые факторы риска развития MDR-инфекции: предшествующая антибиотикотерапия (OR=4,1), пребывание в отделении интенсивной терапии (OR=5,0), длительная госпитализация более 7 дней (OR=3,2) и инвазивные вмешательства (OR=2,7).

ROC-анализ показал высокую прогностическую значимость модели с AUC=0,89, чувствительностью 84,6% и специфичностью 81,3%, что свидетельствует о высокой клинической ценности предложенного подхода.

Полученные результаты подтверждают, что антибиотикорезистентность является универсальной глобальной проблемой, не имеющей региональных ограничений. Данные исследования полностью согласуются с результатами крупных международных работ, опубликованных в ведущих медицинских журналах [2,5,9].

Основным патогенетическим механизмом формирования MDR-инфекций является селекционное давление антибиотиков, приводящее к выживанию устойчивых штаммов, а также горизонтальный перенос генов резистентности [8,10].

Особое значение имеет внутрибольничное распространение резистентных штаммов, особенно в отделениях интенсивной терапии, что подтверждается высокой частотой выявления MDR у пациентов с длительной госпитализацией [13].

Глобальные стратегии, предложенные World Health Organization, включают необходимость рационального использования антибиотиков, внедрение программ антибиотик-stewardship и усиление микробиологического контроля [15].

Заключение. Антибиотикорезистентность представляет собой критическую угрозу современному здравоохранению, приводящую к значительному росту летальности и ухудшению клинических исходов.

Наиболее значимыми предикторами неблагоприятного исхода являются мультирезистентность возбудителя, пребывание в отделении интенсивной терапии, предшествующая антибиотикотерапия и длительная госпитализация.

Региональные данные Казахстана полностью соответствуют глобальным тенденциям, что подтверждает универсальность механизмов AMR.

Внедрение программ рационального использования антибиотиков и совершенствование системы инфекционного контроля являются ключевыми направлениями снижения распространённости AMR.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. World Health Organization. Antimicrobial resistance: global report on surveillance. Geneva: WHO; 2024. URL: <https://www.who.int> (дата обращения: 29.04.2026).
2. Murray C.J.L., Ikuta K.S., Sharara F., et al. Global burden of bacterial antimicrobial resistance in 2019: a systematic analysis // *The Lancet*. 2022. Vol. 399, No. 10325. P. 629–655. DOI: 10.1016/S0140-6736(21)02724-0.
3. O'Neill J. Tackling drug-resistant infections globally: final report and recommendations. Review on Antimicrobial Resistance. 2016.
4. Tacconelli E., Carrara E., Savoldi A., et al. Discovery, research, and development of new antibiotics // *The Lancet Infectious Diseases*. 2018. Vol. 18, No. 3. P. 318–327.
5. Cassini A., Högberg L.D., Plachouras D., et al. Attributable deaths and disability-adjusted life-years caused by antimicrobial resistance // *The Lancet Infectious Diseases*. 2019. Vol. 19, No. 1. P. 56–66.
6. World Health Organization. Global antimicrobial resistance and use surveillance system (GLASS) report. Geneva: WHO; 2023.
7. European Centre for Disease Prevention and Control. Antimicrobial resistance surveillance in Europe 2023. Stockholm: ECDC; 2023.
8. Davies J., Davies D. Origins and evolution of antibiotic resistance // *Microbiology and Molecular Biology Reviews*. 2010. Vol. 74, No. 3. P. 417–433.
9. Holmes A.H., Moore L.S.P., Sundsfjord A., et al. Understanding the mechanisms and drivers of antimicrobial resistance // *The Lancet*. 2016. Vol. 387. P. 176–187.
10. Tängdén T., et al. Combination antibiotic therapy for multidrug-resistant Gram-negative bacteria // *Clinical Microbiology and Infection*. 2014. Vol. 20, Suppl. 5. P. 10–17.
11. Singer M., Deutschman C.S., Seymour C.W., et al. The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3) // *JAMA*. 2016. Vol. 315, No. 8. P. 801–810.
12. Roberts R.R., et al. Hospital and societal costs of antimicrobial-resistant infections // *Clinical Infectious Diseases*. 2009. Vol. 49, No. 8. P. 1175–1184.
13. Kumarasamy K.K., et al. Emergence of carbapenem-resistant Enterobacteriaceae // *The Lancet Infectious Diseases*. 2010. Vol. 10, No. 9. P. 597–602.
14. Nordmann P., et al. Carbapenem resistance in Enterobacteriaceae // *Emerging Infectious Diseases*. 2011. Vol. 17, No. 10. P. 1791–1798.
15. Van Boeckel T.P., et al. Global antibiotic consumption trends // *Proceedings of the National Academy of Sciences*. 2014. Vol. 111, No. 18. P. 6267–6272.